

O'ZBEK VA TURK TILLARI GRAMMATIKASIDA HARAKAT NOMI SHAKLI

Norkobilova Farzona,

1-bosqich talabasi.

Qarshi davlat universiteti Filologiya fakulteti

Ilmiy rahbar: Ziyoda Rajabova,

Qarshi davlat universiteti dotsenti, f.f.f.d.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'zbek va turk tillaridagi harakat nomi shakli haqida ma'lumotlar berilib, o'xshash tomonlari yoritiladi. Shuningdek, farqli jihatlariga ham to'xtalib o'tiladi.*

Açıklama: *Bu makale, hareketin adının Özbekçe ve Türkçe dillerindeki şekli hakkında bilgi verecek ve benzer yönleri vurgulayacaktır. Aynı zamanda farklı yönlere de değiniyor.*

Annotation: *This article provides information about the form of the movement name in Uzbek and Turkish languages and highlights its similarities. It will also focus on its differences.*

Kalit so'zlar: *Ot so'z turkumi, Fe'l so'z turkumi, to'ldiruvchi, grammatika, lingvistik, undosh tovush, unli tovush.*

Anahtar kelimeler: *İsim öbeği, fiil öbeği, tamamlayıcı, dil bilgisi, dilbilimsel, ünsüz, ünlü.*

Keywords: *Noun phrase, verb phrase, complementary, grammatical, linguistic, consonant, vowel.*

O'zbek va turk tillari turkiy tillar oilasiga mansub bo'lib, ularning grammatikasi o'rtasida ko'plab o'xshashliklar mavjud. Ushbu tillar qadimgi turkiy til asosida shakllangan bo'lib, tarixiy, madaniy va lingvistik jihatdan mushtarak ildizga ega. Quyida o'zbek va turk tillari grammatikasidagi asosiy o'xshashliklarga to'xtalamiz. Harakat nomlari fe'ldan hosil bo'ladigan va ot so'z turkumi vazifasida qo'llaniladigan so'z shaklidir. Ikkala tilning grammatikasi bu borada ko'p jihatdan bir-biriga o'xshasada, ayrim farqlar ham mavjud.

O'zbek tilida harakat nomi shakli:

Fe'lning otga xoslangan shakli harakat nomi deyiladi. Shuningdek, fe'l asoslariga -i(sh), -u(v), -moq qo'shimchalarini qo'shish yo'li bilan yasaladi.

Harakat nomining yasalishi:

Harakat nomining –moq affiksini(qo'shimchasini) istalgan fe'l asoslariga qo'shish mumkin. –moq affiksi fe'lning bosh shaklini ham ko'rsatadi, lug'atlarda fe'llar shu shaklda beriladi.

Harakat nomi unli bilan tugagan fe'l asoslariga -sh, -v qo'shimchalarini, undosh bilan tugagan fe'l asoslariga -ish, -uv, -mak qo'shimchalarini qo'shish orqali yasaladi.

Masalan: yasha+sh, bil+moq, kel+ish, ayt+uv.

a yoki i unlisi bilan tugagan fe'l asoslariga -v qo'shimchasi qo'shilganda, a unli o ga, i unlisi u ga aylanadi va shunday yoziladi.

Masalan: ishla+v= ishlov; tani+v= tanuv.

Harakat nomi otlar kabi egalik, kelishik va ko'plik qo'shimchalarini oladi. Shuningdek, gapda ular bajaradigan gap bo'laklari vazifasida keladi.

Masalan: Chiroyli yozishni o'rgan! (vositasiz to'ldiruvchi)

-moq affiksi egalik qo'shimchalarini olib kelganda, so'z oxiridagi -q tovushi -g' ga aylanadi. Masalan: Olmoqning bermog'i bor. Ba'zi hollarda ushbu fe'l shakli ikkinchi bo'g'ini -moq bilan tugagan otlar omonim bo'lib keladi. Chunonchi: quymoq, ilmoq so'zlari ham ot, ham fe'l bo'lib kela oladi.

-(i)sh qo'shimchasi yordamda yasalgan harakat nomining bo'lishsiz shakli -maslik qo'shimchasi yordamida hosil qilinadi: o'qish- o'qimaslik.

Turk tilida harakat nomi shakli.

Turk tilida fe'llarning harakat nomi shakli odatda -mek yoki -mak qo'shimchalari bilan yasaladi. Bu shakl fe'lning asosiy nomlanish formasi bo'lib, u jumlada ot yoki sifat vazifasida ishlatilishi mumkin.

Harakat nomi ya'ni İsim-fiil (harakat nomi) shaklining tuzilishi:

Okumak (o'qimoq);

Yazmak (yozmoq);

Görmek (ko'rmoq);

Gelmek (kelmoq).

Agar fe'llarning oldingi bo'g'inlari shu tovushlar bilan e, i, ö, ü t ifodalansa, odatda -mek, -me ishlatiladi.

Masalan: gelme, içmek, ölmek, süzme.

Agar fe'llarning oldingi bo'g'inlari a, ı, o, u bu tovush bilan ifodalansa, -ma, -mak qo'shimchasi ishlatiladi.

Masalan: almak, ısınma, olma, duymak.

Shuningdek, -iş /-uş/ -iş qo'shimchalarini qo'shish orqali harakat nomi hosil qilsa bo'ladi.

Masalan; e, i (oldingi bo'g'inida bo'lsa) +-iş = geliş, gidiş

a, ı (oldingi bo'g'inida bo'lsa) + -ış = bakış, çıkış

ö, ü (oldingi bo'g'inida bo'lsa) + -üş = öpüş, düşüş

o, u, i + -ış = geliş, gidiş.

Turk tilida harakat nomi -mek, -mak qo'shimchalari bilan yasaladi, lekin unga turli qo'shimchalarni qo'shsa, yangi ma'no hosil qilish mumkin.

Masalan; Yapma - Qilish;

yapmalı - u kerak.

O'zbek va turk tilidagi harakat nomi shaklining o'xshash jihatlar:

1. O'zbek tilida ham turk tilida ham harakat nomi -moq, -mak qo'shimchalari orqali hosil qilinadi.

Masalan; O'qimoq - Okumak,

Yozmoq - Yozmak,

Ko'rmoq- Görmek,

Ishlamoq- Çalışmak.

2. Gapdagi vazifasi: Har ikkala tilda ham harakat nomi otga o'xshab ishlaydi va fe'lni nomlash uchun xizmat qiladi.

Misol uchun: O'qish foydalidir. Yozish qiyin emas.

Okumakta fayda var. Yazmak zor değil.

3. Boshqa fe'llar bilan birgalikda ishlatilishi. Har ikkala tilda ham harakat nomi boshqa fe'llar bilan birga kelib, ma'no hosil qiladi.

O'zbek tilida	Turk tilida
Boshlamoq+ o'qimoq = O'qishni boshlamoq	Başlamak+ okumak = Okumaya başlamak
Istamoq + bormoq = Borishni istamoq	İstemek + gitmek = gitmek istemek
Kerak + o'rganish = O'rganish kerak	Gerek + öğrenmek = Öğrenmek gerek

Farqli jihatlar:

• □ O'zbek tilida –moq qo'shimchasi istalgan fe'ldan so'ng qo'shila oladi, ammo turk tilida , yuqorida ta'kidlaganimdek. So'z tarkibidagi bo'g'inlarda ishtirok etgan tovushlarga qarab qo'shiladi.

O'zbek tilida	Turk tilida
O'rganmoq	Öğrenmek
Ishlamoq	Çalışmak
Kutmoq	Beklemek

- □ O'zbek tilida harakat nomi shakli o'zi ham ot vazifasida ishlaydi, ammo ko'pincha ish shakli (fe'l) ko'proq qo'llaniladi. Masalan, o'qishni istayman. Turk tilida esa harakat nomi bevosita ot vazifasida ishlaydi. Masalan, Yüzmek iyidir. Suzish yaxshi.

O'zbek va turk tillarida harakat nomi(masdar) tuzilishi va ishlatilishida katta o'xshashliklar mavjud, chunki ikkala til ham turkiy tillar oilasiga mansub. Asosiy farqlar esa harakat nomi yasalishi va undan keying grammatik tuzilmalarda ko'rinadi. Umuman olganda, o'zbek tilidan xabardor bo'lgan va uni mukammal bilgan inson turk tilini va uning grammatiksini tezda o'rganib oladi, ammo ayrim nozik farqlarga e'tibor qaratish kerak.

Xulosa:

O'zbek tilini turk tili bilan solishtirib o'rganish nimaga kerak degan savol tug'ilishi tabiiy hol, albatta. O'zbek tilini turk tili bilan solishtirib o'rganish – til o'rganishning samarali va tezkor usullaridan biridir. Bu yondashuv orqali:

- Grammatik o'xshashliklar oson tushuniladi;
- farqli jihatlar aniq ajratib olinadi, chalkashlik kamayadi;
- tilni o'rganish jarayoni mantiqiy asoslangan, o'zaro bog'langan bo'ladi;
- tarjima, yozish va gap tuzish qobiliyati tez rivojlanadi;
- o'zbek tilini ham yangi ko'z bilan ko'rib, chuqurroq anglash imkoniyati tug'iladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shavkat Rahmatullayev –“ Hozirgi adabiy o'zbek tili ” . Darslik. Toshkent. Universitet nomidagi nashriyoti, 2006.
2. X. Muhiddinova, D. Xudoyberganova, I. Umirov, N. Jiyanova, T. Yusupova – “ Hozirgi o'zbek adabiy tili”. O'quv qo'llanma 2- nashr. O'qituvchi nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi. Toshkent – 2006.